

MUZIKA DÓRETIWSHILIGINIŃ DÁSLEPKI KÓRINISLARI

Bazarbaeva Ramuza

Ózbekstan Mámleketlik Kórkem-óner hám Mádeniyat Institutı
Nókis filiali “Folklor hám etnografiya” kafedrası “baqsıshılıq hám
dástanshılıq” tálım baǵdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826149>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 7-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*kórkem-óner, algashqı jámáát,
dawıs, ámeliy bezew.*

ABSTRACT

Bul maqalada kórkem ónerdiŃ júzege keliwi, algashqı kórkem-ónerdiŃ dáslepki úlgileri, muzıka dóretiwshiliginıŃ dáslepki kórinisleri, algashqı jámáát dáwirinde tiykarınan ańshılıq hám diyxanshılıq penen kún keshirgen adamlardıŃ miynet hám dástúrleri haqqında sóz etiledi.

Baslanǵısh jámáát tuzumi dáwiri kórkem óneri dáslepki úlgileri házirgi tipdegi adam payda bolǵan sońǵı paleolit dáwiri (shama menen mil. av. 30 ming jıllıqlar) ne tiyisli. Algashqı kórkem óner algashqı jámáát adamına dúnyanı ózgertiwde arttırǵan tájiriybelerin áwladan áwladqa jetkeriwshi kúsh, dúnya haqqındaǵı túsinik hám bilimlerin sáwlelendiriwshi qural bolıp xızmet etken. Súwretlew algashqı adam ushın óz túsinik hám ruwxıy mádeniyatın, ańlatıwǵa xızmet etken. Usılar tiykarında az-azdan insan iskerliginiŃ túrli forma hám kórinisleri júzege kelgen.

Kórkem ónerdiŃ júzege keliwi insaniyat rawajlanıwında úlken basqısh boldı. Algashqı jámiyet tuzumında social baylanıslardıŃ júzege keliwine, ruwxıy álemdi, olardıŃ gózzallıq haqqındaǵı túsiniklerin qalıplesiwine xızmet etken kórkem óner óz rawajlanıwında animizm (tábiyat hádiyselerine insaniy pazyletlerdi beriw) hám totemizm (haywanlarǵa sıyıwıw, urıwdıŃ kelip shıǵıwın qandayda bir haywanǵa baylanıstırıp qoyıwı) sıyaqlı ańız hám kóz-qaraslarǵa tayanǵan. Daslep ápiwayı forması, belgi formasındaǵı súwretlerden az-azdan haywanlar ózgesheligi, kórinisi, xarakterin tolaqanlı súwretin jaratıwǵa ótiwden hám usılar tiykarında adamlar ómiri, jasaw tárizi haqqında keń oy-pikir júrgizetuǵın quramalı kompaziciyalar jaratıw processine jetip barǵan, realistik sırtqı kórinisler tiykarında bolsa ápiwayılastırılǵan sırtqı kórinisler dárejesine shekem kóterilgen belgi hám kelbetler arqalı quramalı sezim-tuyǵı pikirlerdi ańlatıwshı naǵıs sáwlelengen hám jazıwlar payda bolıwına alıp kelgen. Algashqı kórkem-ónerdiŃ dáslepki úlgilerinde ańshılıq penen shuǵıllanǵan insan óz ortalıǵın ań tábiyat kórinisilerin sáwlelendirip úngirlerdiŃ diywallarına, qıyataslar hám basqalarǵa islegen suwretlerinde (boyap, bórttirip islengen), ılaydan tayarlanǵan, tastı jonıp islegen háykellerinde awlanatuǵın haywanlar (zubr, at, ki-yik, mamont, jabayı haywanlar hám basqalar), adamzatlar (kóbirek háyelerdi) sáwlelengen (FransiyanıŃ La-Ferrasi, Lasko úngirleri, IspaniyanıŃ Altamira úngiri, Sahrayı KabirdiŃ Tassilin-Ajar degen jerindegi áyyemgi adamlar jasaǵan orınlar hám b.). Algashqı kórkem-óner iyeleri suwretlew kórkem ónerdiŃ hámme túrlerine (reńli súwret, grafika, músınshilik) tiyisli dóretpelerinde turmıstı dıqqat penen gúzetkeni kózge taslanadı. Adam hám adamsipat maxluqlar, qol izleri, sızılma belgiler hám basqada súwretler kem ushraydı. Úngirdegi suwretler qara, qızıl, sarı hám kúlreń mineral boyawlar menen islengen, barelyef kórinisindegi súwretler kem, ápiwayı realizmge tán músınshilik (adam hám haywan túrindegi), kórkem (suyek hám aǵash) naǵıs oyıwshılıq

úlgileri payda bolgan. Tábiyat algashqı ańızlarǵa tiykarlangan insaniy sıpatlarǵa iye bolgan obrazlarda sáwlelendirilgen. Arxitektorlıq rawajlanıp, úyler jertóle tárizinde domalaq, tórtmúyeshli formasında qurılǵan, bunday bólmelerge uzın koridorlar arqalı kirilgen. Geyde shiyki ónimler retinde iri haywanlardıń súyeklerinen paydalanǵan. Bunday kórkem óner úlgileri Ukraina, Belarussiya, Sibirden kóplep tabılǵan.

Ańshılıqtan dıyxansılıq hám sharwashılıqqa ótiwi kórkem ónerde jańa dástúrlerdı júzege keltirdi. Súwretleytuǵın kórkem ónerde kóplegen hár túrli formadaǵı sáwlelendiriwler payda bolıp, adamlar hám haywanlar háreketde, gúresde súwretlene baslaǵan. Ámeliy bezew kórkem óneriniń kóp túrleri (gúlalshılıq, toqımashılıq, metalǵa qayta islew beriw.) rawajlanǵan. Quramalı hám abstrakt túsiniqlerdı ańlatıwshi súwretler júzege kelgen, bezew naǵıs jáne de jedel rawajlanǵan, ruwzıger buyımları, xanalar, kiyimler naǵıslar menen bezetilgen. Egipet, Indiya, kishi hám Orta Aziya, Qıtayda dıyxansılıq ańızları menen baylanıslı kórkem óner (naǵıslı sırlanǵan ılaydan islengen ıdıs buyımlar) keń tarqalǵan, bezew naǵıslar menen bir qatarda mayda músinshilik rawajlanǵan. Arxitektorlıq jámáát mákan-jayları qurılısında payda bolǵan. Orta Aziya hám eki darya aralıǵında kóp xanalı úyler shiyki gerbishli, putaqlardan jynalǵan sıyrıqlı etip qurılǵan. Neolit dáwirinde iri taslardan ibarat megalitli qurılımlar payda bolǵan. Balıq tutıw hám ańshılıq saqlanǵan qáwimler (Arqa Evropa hám Aziya aralıǵındaǵı aymaq) realistik kórkem óner formaları húkim súrgen. Bularǵa ılay, aǵash hám suyek (shaq) den jasalǵan háykeller kiredi. Sońǵı jez dáwiri hám temir dawiriniń baslarında haywanlardı súwretlew usılı qalıplesken. Greciyanıń Shıǵıs hám Qıtay menen mádeniy baylanısları jańa mazmun, obraz hám súwretleytuǵın qurallardı payda bolıwın támiynlegen. Algashqı kórkem-ónerdiń keyingi dáwirleri miynet bólistirilwiń rawajlanıwı, algashqı jámáát basqarıw tizimin klaslıq jámiyetke bóliniwi menen baylanıslı. Bul dáwirde qorǵanlar qurılısı, dinler talabı menen jańa súwretlew kórkem óner dóretpeleri payda boldı, ibadatxana, maqbaralar bezetildi. Kórkem ónermentshilik rawajlandı. Algashqı kórkem-óner formaları menen uyǵınlasıp ketken bay hám ráń-báreń kórkem óner algashqı jámáát dúzimi anaǵurlım saqlanǵan xalıqlar (Avstraliya, Qubla Amerika, Afrika hám b.) arasında XIX-XX-ásirlerge deyin ámelde bolǵan. Ózbekstan aymaǵınan mezolit dáwirine tiyisli Zarautsoy súwretleri tabılǵan.

Muzıka dóretiliwshiliginiń dáslepki kórinisleri de algashqı jámáát dáwirinde, tiykarınan ańshılıq hám dıyxansılıq penen kún keshirgen adamlardıń miynet hám dástúrleri processinde júzege keledi. Galabalıq oynılardıń háreketleri (pátli urıwları), sıyıqlı sesler uyǵınlıǵı ibaraları, haywanlar dawısına uqsatıw sesleri, signal (derek beriwshi) qıshqırıw - baqırıwlardan áste-áste muzıka qásiyetlerine iye bolǵan ańlatpa deregi qarar tabadı. Olar tiykarınan, adam denesi (qol-ayaq) háreketlerin sáwlelendiriwshi ritmik strukturalar, usıllar, sonıń menen birge adam dawısı, sóylew intonaciyası tásirsheńligine tiykarlangan sesler uyǵınlıǵı tiykarında rawaj tabadı. Sonıń menen birge tas, suyek, aǵash, shıǵanaq, shaq sıyaqlı tábiyat zatları dáslepki muzıka asbapları, "muzıka quralları" sıpatında qollanıla baslaydı. Bulardan házirge shekem saqlanıw qalǵan túrli shıqıldaq, úplep shertiletuǵın (ısqırıq, sıbızǵı), urıp shertetuǵın (qayraq, dawılpaz hám basqa da) ásbaplardı kórsetiw múmkin.

Dıyxansılıq hám sharwashılıqqa ótiw dáwirinde dáslep arnawlı bir tártip hám de anıq biyiklikke iye bolmaǵan dawıs koefficientleri tiykarında perde strukturaları, ólshemlerdiń dáslepki formaları júzege keledi. Usı jarayanda ápiwayı (atap aytqanda, máwsim máresim) qosıqlar, arnawlı bir temadaǵı namalar payda boldı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ibrohimov O.A «Ózbek xalq musiqa ijodi» (metodik tavsiyalar 1-qism), Toshkent 1994 y).
2. Ózbek xalq cholǵularida ijrochilik tarixi A.Odilov